

“ PERAN SEORANG GURU DI DALAM ADMINISTRASI KEUANGAN SEKOLAH ”

Muhammad Geovany Andreas

E-mail : 2010128210019@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

ABSTRAK :

Pengelolaan keuangan adalah tindakan pengelolaan atau organisasi keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai hubungan keuangan sekolah, dimulai dari perencanaan sekolah, pembukuan, pengeluaran, pengawasan dan pelaporan keuangan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pendaftaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah adalah seperangkat kegiatan yang mengelola keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, akuntansi, pendidikan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memperjelas pentingnya mengelola keuangan, proses pengelolaan keuangan, dan peran guru dalam mengelola keuangan sekolah.

PENDAHULUAN

Administrasi adalah suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk membantu, mengatur, atau memelihara suatu kegiatan agar suatu tujuan dapat tercapai. Tentunya hal ini sangat diperlukan agar semua kepentingan perusahaan dapat dikelola dengan baik. Konsep administrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara lebih efisien dan efektif oleh sekelompok orang secara teratur melalui beberapa tahapan. Secara efektif menggunakan cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Pada saat yang sama, administrasi akan mengembangkan tugas dan fungsi. Manajemen keuangan adalah salah satu elemen terpenting dari bisnis apa pun karena terkait erat dengan sumber daya bisnis atau organisasi. Namun, masih banyak dari kita yang belum memahami arti sebenarnya dari manajemen keuangan. Karena sebagian besar dari kita menganggap manajemen keuangan sebagai orang yang terlibat dalam kegiatan pembayaran.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Artikel ilmiah hendaknya disusun dengan metode dan langkah-langkah yang sistematis untuk memudahkan melakukan penelitian. Pada artikel ini, peneliti menggunakan mengumpulkan berbagai bahan-bahan atau beberapa materi yang bersumber dari buku, jurnal, internet dan berbagai sumber lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian administrasi keuangan

Keuangan adalah semua hak milik suatu organisasi, lembaga atau lembaga yang memiliki nilai moneter, termasuk barang-barang yang memiliki nilai moneter dan dapat digunakan sebagai milik suatu organisasi.

Di sisi lain, mata uang adalah mata uang legal nasional. Pengelolaan Keuangan adalah salah satu komponen administrasi sekolah yang menentukan terselenggaranya kegiatan pendidikan di sekolah. Secara umum, seperti halnya manajemen pendidikan, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian.

Menurut Ubben, Hughes & Norris (dalam Nurhizrah Gistituati, 2012: 150) Kegiatan pengelolaan keuangan sekolah sangat sederhana. Artinya, mereka berkisar dari perencanaan keuangan yang sangat sederhana hingga pengelolaan keuangan yang sangat kompleks yang terjadi sebagai hasil dari rencana aksi yang kompleks. Berbagai kegiatan pengelolaan keuangan seperti mengamankan dan mengidentifikasi sumber pendanaan, penggunaan dana, pelaporan, verifikasi dan pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991). Menurut Depdiknas (2000) bahwa Pengelolaan keuangan adalah tindakan pengelolaan/administrasi keuangan yang meliputi pendaftaran, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pengelolaan keuangan sekolah oleh karena itu dapat diartikan sebagai seperangkat tindakan untuk mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. keuangan sekolah.

Pendanaan pendidikan harus efektif. Semakin efisien sistem pendidikan, semakin sedikit uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk alasan ini, sistem keuangan sekolah yang dikelola dengan baik akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Artinya tujuan pendidikan dapat dicapai secara produktif, efisien, efisien dan tepat, antara kebutuhan bidang pendidikan dan perkembangan masyarakat dengan anggaran yang tersedia. Tujuan manajemen keuangan adalah :

- Meningkatkan efektifitas dan efesien penggunaan keuangan sekolah.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
- Meminimalkan penyalah gunaan anggaran sekolah.

Pengelolaan keuangan mencakup beberapa kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, yaitu merencanakan dan mengevaluasi program aksi, menetapkan anggaran pendapatan keuangan sekolah, bertanggung jawab atas pengawasan dan penggunaan sekolah, dan pelaporan. Pengelolaan keuangan adalah seperangkat kegiatan yang mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukaan, pelatihan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan.

b. Prinsip - Prinsip Keuangan Sekolah

a. Prinsip Transparan

Pengelolaan keuangan sekolah harus transparan dalam arti memberikan informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan.

b. Prinsip Efisiensi

Penggunaan sumber daya keuangan harus sesuai dengan penggunaannya. Dengan kata lain, Anda perlu menghubungkan pengeluaran dengan hasil. Ini berarti keseimbangan harus diukur antara pendapatan dan pengeluaran apakah penggunaan dana bebas dari kesalahan.

c. Prinsip Akuntabilitas.

Artinya semua sumber yang berkaitan dengan keuangan yang digunakan oleh sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya penggunaan keuangan sekolah harus dinyatakan secara jelas dalam pembukuan dan menyertakan bukti penggunaan tersebut, baik secara administratif maupun secara hukum.

c. Proses Administrasi Keuangan

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) maupun pendek (satu tahun).

1. Pentingnya Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan.

2. Arti Perencanaan Sekolah/RPS.

Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

3. Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

RPS disusun dengan tujuan untuk: (1) menjamin agar perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil; (2) mendukung koordinasi antar pelaku sekolah; (3) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antarsekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan antar waktu

4. Sistem Perencanaan Sekolah (SPS).

Sistem Perencanaan Sekolah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah (RPS) dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat (diwakili oleh komite sekolah).

5. Tahap-tahap Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS),

sistem pengelolaan administrasi sekolah tersebut masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan penumpukan kertas, keterbatasan berbagi data, ketidaksamaan data dan keterlambatan laporan. Pelayanan yang diberikan kepada orang tua murid tidak maksimal dikarenakan kemungkinan dalam ketidakakuratan data. Sulitnya membuat laporan

yang diperlukan perperiode yang diinginkan, sistem manual tidak dapat menghasilkan secara cepat dan akurat. Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan dalam membuat sistem informasi administrasi sekolah ini adalah waterfall. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini adalah Personal home page (PHP), untuk databasenya menggunakan program Mysql. Hasil yang dicapai yaitu sebuah sistem informasi administrasi sekolah, yang menampilkan data siswa, data jenis, data kelas, data pembayaran sekolah, serta laporan - laporan yang diperlukan. Sistem informasi administrasi sekolah yang telah dikembangkan diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data termasuk dalam proses transaksi pembayaran sekolah sampai dengan pembuatan laporan tentang data yang bersangkutan, ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal sumber daya yang digunakan oleh pihak sekolah serta menyediakan media penyimpanan data yang terstruktur. (Kumalasari, 2014).

d. Peranan Guru dalam Administrasi Keuangan

Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar.

Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggung jawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusannya dapat dipertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan.
- b. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke Pemerintah Kota.
- c. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan.

- d. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran.
- e. Membuat laporan Rancangan Anggaran Pendapatan Bantuan Sekolah (RAPBS).
- f. Membuat laporan tribulan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- g. Menyetorkan pajak PPN dan PPH.
- h. Membagikan gaji atau rapel.
- i. Menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah.(Afriansyah, 2019)

KESIMPULAN

Keuangan adalah semua hak milik suatu organisasi, lembaga atau lembaga yang memiliki nilai moneter, termasuk barang-barang yang memiliki nilai moneter dan dapat digunakan sebagai milik suatu organisasi. uang adalah mata uang hukum nasional. Manajemen keuangan merupakan salah satu komponen manajemen sekolah dan juga menentukan jalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Secara umum, seperti halnya manajemen pendidikan, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Meskipun kepala sekolah yang bertanggung jawab atas pengeluaran pendidikan adalah kepala sekolah, diharapkan guru tidak hanya berperan dalam mengelola pengeluaran tersebut walaupun bebannya bertambah, tetapi juga memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan dana untuk peningkatan pengajaran. dan belajar. . Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pelaporan dana yang dialokasikan untuk administrasi sekolah. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk memberikan tertib pengelolaan keuangan sehingga tata kelola dapat dipertanggungjawabkan dengan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Afriansyah, H. (2019). *Administrasi Keuangan*. Padang: OSF.io.

Iqbal, A. N. U. (2019). *Administrasi Keuangan*.

Janna, N. M., & Arsyam, M. (2021). administrasi Keuangan dalam Pendidikan.

Jeflin, H., & Afriansyah, H. (2020). Pengertian Administrasi Keuangan, Proses Administrasi Keuangan, Pemeriksaan Dan Pelaporan Dan Peran Guru Dalam Administrasi Keuangan Sekolah.

Mayresta, R. (2020). ADMINISTRASI KEUANGAN.

Mansur, H., Utama, A. H., & Mastur, M. (2018). Program Hibah Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Melalui Program Penugasan Dosen di Sekolah (PDS).

Rifai, A. (2020). Administrasi Keuangan.